

TEXNIKA OTMLARI TALABALARINING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INDIVIDUAL-TABAQALASHTIRILGAN USULDAN SAMARALI FOYDALANISH

Yagyayeva Elvina Baxtiyarovna

FarPI ingliz tili o'qituvchisi, FDU doktoranti

eyagyaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13858931>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston texnik oliy o'quv yurtlari talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda alohida tabaqalashtirilgan usuldan foydalanish samaradorligi ko'rib chiqiladi. Talabalarining mustaqil ish sifatini oshirishga qaratilgan mavjud tadqiqotlar va usullar tahlili o'tkazildi. O'quv jarayoniga individual tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, alohida tabaqalashtirilgan usul, texnik oliy o'quv yurtlari, O'zbekiston, oliy ta'lim.

KIRISH

Talabalarining mustaqil ishi oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu, ayniqsa, mustaqil ish hajmi boshqa ta'lim yo'nalishlariga qaraganda ancha yuqori bo'lgan texnika oliy o'quv yurtlari uchun to'g'ri keladi desak maqsadga muvofiq bo'ladi [1]. Bu o'z o'rnida talabalarining mustaqil ishlarini samarali tashkil etish ularning kasbiy kompetensiyalari, ijodiy fikrlashlari va mustaqilligini rivojlantirishga yordam beradi [2].

Talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishning istiqbolli usullaridan biri bu individual-tabaqalashtirilgan yondashuvdir. Bu har bir talabaning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olishga imkon beradi, bu esa o'quv motivatsiyasi va jarayonning sifatini oshirishga yordam beradi [3]. Biroq, yaqqol afzalliklarga qaramay, bu usul O'zbekiston texnika oliy o'quv yurtlarida hali keng qo'llanilmagan.

USULLAR VA ADABIYOTLARNI SHARHI

Oliy o'quv yurtlarida talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish muammosi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan faol o'rganilmoqda. A.A. Abdullaeva[4], Sh.S. Sharipova[5], M.G. Davlyatova[6] larning asarlarida talabalarining mustaqil ishlarining turli jihatlari va uning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi rolini muhokama qiladi.

Xorijiy olimlar ham talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish muammosiga katta e'tibor qaratadi. Xususan, P.Ramsden[7] va D.A. Kolb[8]larning asarlarida talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda ularning individual xususiyatlarini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydilar. Biroq, ilmiy adabiyotlarda muammo yetarlicha keng yoritilganiga qaramay, O'zbekistonda texnika oliy o'quv yurtlari talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda individual differensial metodni samarali qo'llash masalalari yanada chuqur o'rganishni taqozo etadi.

NATIJALAR

Talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda individual-tabaqalashtirilgan metoddan foydalanish samaradorligini o'rganish uchun O'zbekistonning bir qator texnika oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayoniga joriy etish tajribasi tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu usuldan foydalanish quyidagilarga imkon beradi: mustaqil ish jarayonida talabalarining motivatsiyasi va faolligini oshirish, talabalarining

individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish mustaqil ishlashga ijobiy munosabatni shakllantirishga va uning kasbiy rivojlanish uchun ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Talabalarining imkoniyatlari va qiziqishlariga mos ravishda topshiriqlarning murakkablik darajasi va hajmi bo'yicha farqlanishini ta'minlash. Bu har bir talaba uchun muvaffaqiyatga erishish vaziyatini yaratish imkonini beradi, bu esa mustaqil ish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Mustaqil ishlarning bajarilishi ustidan samarali muntazam fikr-mulohazali aloqa va nazoratni tashkil etish. Shaxsiy yondashuv o'qituvchiga o'quvchilarning qiyinchiliklarini tezda aniqlash va bartaraf etish va ularning faoliyatini to'g'rilash imkonini beradi.

Talabalarda o'z-o'zini tashkil qilish, rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Differensiyalangan/taqaballashtirilgan topshiriqlarni mustaqil bajarish talabalarda o'z faoliyatini oqilona tashkil etish, vaqt va kuchlarni taqsimlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar O'zbekistondagi texnika oliy o'quv yurtlari talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishda individual-differensial metoddan foydalanishning yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bu usul talabalarining individual xususiyatlari va ehtiyojlarini imkon qadar ko'proq hisobga olish imkonini beradi, bu ularning motivatsiyasi va o'quv faoliyatini oshirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, individual-differensial yondashuvni qo'llash o'qituvchidan differensiyalangan vazifalarni ishlab chiqishga va o'quvchilar bilan individual ishlarni tashkil etishga ko'p vaqt sarflashni talab qiladi. Qolaversa, bu usulni qo'llash imkoniyatlari O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida akademik guruhlarning ko'pligi bilan cheklanadi. Shu munosabat bilan individual-differensiyalangan usulni talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etishning boshqa usullari va shakllari (loyiha usuli, kichik guruhlarda ishlash va boshqalar) bilan birgalikda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu o'qituvchining ish yukini optimallashtiradi va talabalarining mustaqil ishlarida o'zgaruvchanlikni ta'minlaydi.

XULOSALAR

Demak, individual-differensiyalangan metod O'zbekistondagi texnika oliy o'quv yurtlari talabalarini uchun mustaqil ishlarni tashkil etishning samarali vositasi hisoblanadi. Undan foydalanish talabalarining motivatsiyasi va faolligini oshirish, ularning imkoniyatlari va ehtiyojlariga muvofiq vazifalarni farqlashni ta'minlash, samarali qayta aloqa va nazoratni tashkil etish, o'z-o'zini tashkil etish va rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ushbu usuldan foydalanish samaradorligi zarur tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratish bilan belgilanadi: o'qituvchining ish yukini optimallashtirish, mustaqil ishlarni tashkil etishning boshqa usullari va shakllari bilan uyg'unlashtirish, pedagogik xodimlarni maxsus tayyorlash.

References:

1. Абдуллаев А.А. Самостоятельная работа студентов как важный фактор подготовки высококвалифицированных специалистов // Вестник науки и образования. - 2020. - № 21-2 (99). - С. 55-58.

2. Шарипов Ш.С. Роль самостоятельной работы студентов в обеспечении качества образования // Academy. - 2019. - № 12 (51). - С. 24-26.
3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
4. Абдуллаев А.А. Педагогические условия организации самостоятельной работы студентов // Проблемы науки. - 2020. - № 5 (53). - С. 35-38.
5. Шарипов Ш.С. Самостоятельная работа студентов как фактор формирования компетентности будущих специалистов // Проблемы педагогики. - 2021. - № 2 (53). - С. 21-24.
6. Давлятова М.Г. Организация самостоятельной работы студентов в техническом вузе // Вестник Таджикского технического университета. - 2018. - № 1 (41). - С. 156-161.
7. Ramsden P. Learning to Teach in Higher Education. - London: Routledge, 2003. - 288 p.
8. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. - New Jersey: Pearson Education, 2014. - 416 p.

